

13. KONGRES PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Poštovanje i samopoštovanje

Zbornik rezimea

28-31. oktobar 2021.

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Napomena: Sadržaj rezimea je prenet u obliku u kom je autor dostavio tekst. Organizatori kongresa nisu naknadno vršili lekturu i korekturu rezimea.

Izdavači:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd
Psihopolis institut, Novi Sad

Urednik:

Zoran Milivojević

Redakcija:

- Akademik (SKAIN) *prof. dr Gordana Dedić*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vojnomedicinska akademija, Beograd – predsednik Naučnog odbora kongresa.
- *Dr Zoran Milivojević*, psihoterapeut, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije, predsednik kongresa.
- *Prof. dr Nevena Čalovska-Hercog*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, Univerzitet Singidunum, Beograd.
- *Prof. Vesna Petrović*, psiholog, psihoterapeut, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" Univerziteta Union u Beogradu.
- *Prof. dr Snežana Milenković*, psiholog, psihoterapeut, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu.
- *Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden*, psiholog, psihoterapeut, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- *Prim. dr Zoran Đurić*, psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd.
- *Prof. dr Tatjana Milivojević*, filozof, psihoterapeut, Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Organizacija XIII kongresa psihoterapeuta Srbije:

- **Naučni odbor:** prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden.
- **Organizacioni odbor:** predsednik prof. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, Ivana Ščekić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić.
- **Predsednik kongresa:** dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.

Dizajn i prelom:

Zoran Živančević

ISBN: 978-86-6423-098-8

Elektronsko izdanje, 2023.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

615.851(048.3)

КОНГРЕС психотерапеута Србије (13 ; 2023)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 13. kongres psihoterapeuta Srbije [sa temom] "Poštovanje i samopoštovanje", 26-29. oktobar 2023. ; [urednik Zoran Milivojević]. - Beograd : Savez društava psihoterapeuta Srbije ; Novi Sad : Psihopolis institut, 2023. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slika ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 325

ISBN 978-86-6423-098-8

а) Психотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 127787017

MENTALNO ZDRAVLJE, KLIMATSKE PROMENE I PSIHOTERAPIJA

Prof Dr Marija Jevtić

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Institut za javno zdravlje Vojvodine, DGAB

USMENO SAOPŠTENJE

Povezanost mentalnog zdravlja i klimatskih promena u psihoterapiji sve više privlači stručnjake koji se bave ovim oblastima koje zahtevaju multidisciplinarni pristup. Na individualnom nivou treba prepoznati nesigurnost, strah i bespomoćnost u vezi s klimatskim promenama. U psihoterapijskom pristupu terapeuti (različitih modaliteta) treba klijentima da pruže siguran prostor za istraživanje i obradu tih emocija, nudeći im strategije suočavanja i tehnike za izgradnju otpornosti.

Novi termin “ekološke tuge” pojavljuje se u opisivanju osećanja zbog gubitaka u životnoj sredini, narušavanja biodiverziteta, ekoloških sistema. Primena tehnika koje olakšavaju proces žalovanja, i razvijanje negujućeg odnosa i povezanosti sa prirodom, mogu da doprinesu osećaju dobrobiti, a takođe umanje egzistencijalne brige, koje su posebno izražene za buduće generacije. Egzistencijalne rasprave i potraga za smislom može da bude usmerena ka “nature based solution” i povratku prirodi.

Osećaj bespomoćnosti i očaja češći je kod mladih, i može da bude usmeren na akciju, aktivizam, traganje za rešenjima, odnosno osnaživanju za delovanje i prilagođavanje. Veći teret klimatskih promena nosi ranjivo i siromašno stanovništvo, oni kojima je i inače manje dostupna pomoć psihoterapije. Zbog toga terapeuti treba da zagovaraју za društvenu i ekološku pravdu, rešavanje sistemskih problema i pružanje podrške ranjivim grupama koje se suočavaju s posledicama ekoloških nejednakosti za mentalno zdravlje. Izgradnja psihosocijalne otpornosti u suočavanju sa stresorima povezanim s klimom je va-

žan proces, pri čemu veliku ulogu ima razvoj prilagodljivih strategija suočavanja, veština izgradnje otpornosti i tehnika svesnosti kako bi se nosili s izazovima povezanim s klimom.

Kolektivni uticaj klimatskih promena doprinosi traumi zajednice, čemu smo svedoci i u našem području. Uloga grupne terapije intervencijama u zajednici je u doprinosu za rešavanje ove kolektivne traume, izgradnji mreže socijalne podrške i jačanju otpornosti. Povezanost klimatskih promena i mentalnog zdravlja je evidentna, a ulogu psihoterapije treba razvijati u tom pravcu da da doprinos povećanju rezilijentnosti i postizanju održive budućnosti u zajednici.

Ključne reči: klimatske promene, mentalno zdravlje, psihoterapija